

Tagungsnummer

V145

Thema

Kommission VIII: Boden in Bildung und Gesellschaft

Freie Themen

Autoren

P. Gernandt¹, C. Battmer²

¹Georg-August-Universität Göttingen, Agrarpädagogie, Göttingen; ²Georg-August-Universität Göttingen, B-Lab, Göttingen

Titel

Der app-gestützte bodenkundlich/geoökologische Lehrpfad am Reinshof - aktueller Zustand und Perspektiven

Abstract

Im Oktober 2016 wurde im Rahmen des Symposiums der DBG-Kommission VIII "Wahrnehmung und Bewertung von Böden in der Gesellschaft" die Entwicklung eines App-gestützten Lehrpfades mit bodenkundlich/geoökologischem Schwerpunkt vorgestellt. Dieser Lehrpfad wird seitdem weiterentwickelt und auch im Jahr 2017 weitere Inhalte erhalten. Der Pfad wurde 2016 von studentischen TeilnehmerInnen eines CampusQ^{PLUS}-Projekts der Georg-August-Universität entwickelt (CampusQ^{PLUS} ist die Umsetzung des Bund-Länder-Programms für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre der Georg-August-Universität Göttingen (GAU)), und wird aktuell durch die Abteilung Agrarpädagogie und das Lebenswissenschaftliche Schülerlabor der Universität Göttingen (B-Lab) gepflegt und weiterentwickelt. Standort des Lehrpfades ist der Raum um das Versuchsgut "Reinshof" der Universität. Hier verbreitete Bodentypen sind Vega, Gley und Tschernosem-Gley.

Entlang des Lehrpfades können an verschiedenen Stationen über die "App GöTours" Informationen zu den Themenfeldern Boden, Landschaftsentstehung und Kulturlandschaft per QR-Code abgerufen werden. Auch ein dauerhaft geöffnetes, begehbare Musterprofil steht unterstützend zur Verfügung.

Der südlich Göttingens gelegene Lehrpfad liegt in einem Raum, der auch als Naherholungsgebiet genutzt wird. Neben den Studenten/Studentinnen der Agrar-, Bio.- und Geowissenschaften, sind NutzerInnen der Schülerlabore aber auch Schülerninnen/Schüler sowie interessierte Laien Zielgruppe des Lehrpfades.

Durch den Vortrag soll der aktuelle Zustand des Lehrpfades vorgestellt werden. Dabei wird neben den Inhalten auch auf die App GöTours und ihre zukünftige Weiterentwicklung eingegangen.

Der Lehrpfad ist auch Ziel einer Halbtagesexkursion der DBG-Jahrestagung 2017 in Göttingen